

Drame et espérance du Congo dans « Curriculum Vitae » d'Alain Mabanckou

*Guillaume Ballebê TOLOGO
(Sémiotique et Poésie)
Université Joseph KI-ZERBO*

Résumé

Congo est un recueil poétique d'Alain Mabanckou qui oscille entre heurs et malheurs, entre espoir et désespoir, entre drame et renaissance du Congo. Ce recueil compte trois poèmes inégalement répartis : « Du lecteur congolais » (3 pages) ; « Du Voyage au Congo » (2 pages) et enfin « Curriculum Vitae » (65 pages). Ce dernier poème charrie autant de souvenirs douloureux sur l'histoire politique et sociale du Congo-Brazzaville natal de l'auteur. Au-delà de ces troubles politiques, « Curriculum Vitae » est un poème d'espérance. Les réalités du Congo sont dépeintes dans son poème par une double voix : un narrateur en nous (qui exprime un sujet collectif) et un narrateur en « je » (exprimant un sujet individuel). Cette réflexion a montré que le sujet collectif (nous) vit dans un drame, mais le sujet « je » individuel porte l'espoir du Congo.

Mots clefs : « Drame » ; « Espérance » ; « Congo » ; « Sujet collectif » ; « Sujet individuel ».

Abstract :

Congo is a poetic collection by Alain Mabanckou which oscillates between happiness and misfortune, between hope and despair, between tragedy and the rebirth of the Congo. This collection includes three poems unevenly distributed: "From the Congolese reader" (3 pages); "Du Voyage au Congo" (2 pages) and finally "Curriculum Vitae" (65 pages). This last poem carries so many painful memories about the political and social history of the author's native Congo-Brazzaville. Beyond these political unrest, "Curriculum Vitae" is a poem of hope. The realities of the Congo are depicted in his poem by a double voice: a narrator in us (who expresses a collective subject) and a narrator in "I" (expressing an individual subject). This reflection showed that the collective subject (us) lives in a drama, but the individual subject "I" carries the hope of the Congo.

Keywords: "Drama"; "Hope"; "Congo"; "Collective subject"; "Individual subject".

Introduction

La littérature, au-delà de l'esthétique et de la fiction, est un art de modélisation de la réalité. Dans ce sens, les œuvres littéraires, dans leur majorité construisent des modèles à partir des réalités sociales vécues. Cela vaut surtout pour la littérature africaine dans son ensemble. Historiquement, la littérature africaine, émergée à travers le concept de Négritude a été un cadre de revendication des valeurs et de la personnalité africaines.

Autour des années 1970, apparaît le concept de « littératures nationales » qui fait le constat qu'après les indépendances des années 1960, nombre d'écrivains africains se sont intéressés aux réalités sociopolitiques de leurs différents pays. Ils ont dénoncé les problèmes de développement dont sont victimes les citoyens des différents pays concernés. C'est ce que l'on peut observer, à travers le titre *Congo* d'Alain Mabanckou.

Le recueil *Congo* est publié en 2015, aux Editions Mémoire d'Encrier. Il comprend trois poèmes, respectivement « Lecteur congolais » qui comprend trois (3) pages ; « Du voyage au Congo » qui compte deux (2) pages ; et enfin « Congo, Curriculum Vitae » qui compte soixante cinq (65) pages. Le titre du recueil, ainsi que les trois poèmes qui le composent s'articulent autour du Congo. Mais nous avons choisi de concentrer notre réflexion sur le troisième poème « Congo, Curriculum Vitae » qui représente les heurs et les malheurs, les drames et les espoirs du Congo. C'est cet état de fait qui justifie le titre de l'article : « **Drame et espérance du Congo dans « Curriculum Vitae » d'Alain Mabanckou** »

Au regard des éléments présentés, il apparaît pertinent d'examiner les questionnements suivants : quels drames, le Congo est-il victime dans ce poème ? Au-delà du drame évoqué, y aurait-il un espoir pour le peuple congolais ? Quel est le sujet autour duquel se construit le drame et l'espoir du Congo ?

Pour répondre à ces questions, la réflexion aura trois parties. La première partie, concerne la problématique du sujet, en s'inscrivant dans une perspective sémiotique. La deuxième partie examinera les drames politiques, sociaux et sociétaux représentés dans le poème. Et enfin, la troisième partie fera ressortir les éléments qui renvoient à l'espérance de retrouver un Congo meilleur.

1. Modalités de présence du sujet dans « Curriculum Vitae »

Cette partie est consacrée à la présentation de l'appareil théorique qui permettra d'analyser le poème. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre général de la sémiotique, précisément la sémiotique de l'actant que l'on peut aussi désigner par sémiotique du sujet. Ces deux appellations se rejoignent, mais la nuance se situe dans l'usage du terme « actant » qui est plus englobant que celui de sujet. Mais avant de présenter le sujet sémiotique, nous évoquerons le sujet linguistique.

1.1. Le sujet linguistique

La problématique de la personne dans la langue remonte à Emile Benveniste (1966). Dans son ouvrage *Problèmes de linguistique générale*, il indique à ce propos :

« Le verbe est, avec le pronom, la seule espèce de mots qui soit soumise à la catégorie de la personne. Mais le pronom et tant d'autres caractères qui lui appartiennent en propre et porte les relations si différentes qu'il demanderait une étude indépendante (...) Dans toutes les langues qui possèdent un verbe, on classe les formes de la conjugaison d'après leur référence à la personne, l'énumération des personnes constituant proprement la conjugaison ; et on en distingue trois (...) Il y a donc toujours trois personnes et il n'y en a que trois. »

Emile Benveniste (1966 : 225-226)

Cette réflexion sur la personne dans la langue a inauguré l'énonciation, qui prend en compte la parole en situation. Le sujet examiné dans ce travail porte sur l'énonciateur, que l'on désigne sous le terme « narrateur » dans l'œuvre littéraire. Dans ce poème, deux narrateurs (sujets) s'alternent, tous à la première personne. Il y a le narrateur en « nous » qui renvoie à un sujet collectif, au peuple congolais ; et il y a un sujet en « je » qui renvoie à la personne qui présente les faits. A partir de ce constat, l'analyse prendra en compte les deux formes de sujets, à savoir le sujet individuel « Je » et le sujet collectif « Nous » présents dans le poème.

1.2. Le sujet sémiotique

La question du sujet en sémiotique peut être envisagée dans le cadre de la sémiotique narrative et de la sémiotique tensive (Passions). Dans la sémiotique narrative, le sujet est un des six (6) actants du système actantiel que Greimas a construit. Ainsi, le sujet joue-t-il le rôle de celui qui est en manque ou à la quête de quelque chose. Il y a trois types de sujet : celui qui est en manque et qui désire quelque chose (le sujet d'état), celui qui agit pour transformer la

situation (le sujet opérateur), enfin celui qui donne des compétences ou qui fait agir quelqu'un d'autre (le sujet manipulateur). Le type de sujet qui nous intéresse dans ce travail est le sujet opérateur. Il peut être collectif ou individuel, mais il agit, opère pour être conjoint avec son objet de quête.

Dans la sémiotique tensive (Passions), tout sujet s'inscrit dans un processus d'états (état de chose et états d'âme). Le monde tel qu'on le perçoit représente l'état de chose ; il existe indépendamment du sujet, de ses envies, de ses humeurs. Toutefois, il peut avoir une influence sur le sujet et affecter ses états d'âme (sentiments). Dans ce sens, le sujet pour s'adapter aux états de chose (le monde) développent deux attitudes : il peut être un sujet intelligible (dominé par l'intelligence) ou un sujet sensible (dominé par les sentiments). Ainsi, selon l'attitude du sujet, sensible ou intelligible, cela a une grande influence sur sa personnalité.

2. Drame du Congo dans « Curriculum Vitae »

Il convient de commencer par l'examen du titre du poème « Curriculum vitae». Le curriculum Vitae en abrégé (CV), est un document qui résume les étapes importantes de la vie d'une personne. Il est beaucoup plus utilisé dans le cadre professionnel pour mettre en évidences les compétences et expériences d'un candidat, dans la perspective d'un recrutement. Dans le contexte de ce poème, le Curriculum Vitae (CV) du Congo représente toutes les étapes importantes de la vie de ce pays à plusieurs niveaux, notamment politique, social et sociétal.

GARDES-TAMINE & HUBERT (2002), dans leur ouvrage, Dictionnaire de critique littéraire définissent ainsi le drame :

« Etymologiquement, le terme signifie action, sans préjuger du caractère émotif de cette action qui peut être comique ou pathétique. Il devient ensuite synonyme d'action horrible, digne de pitié (...) Plus tard, avec la naissance du drame bourgeois, le terme sera synonyme, par extension de genre dramatique (...) »

GARDES-TAMINE & HUBERT (2002 : 64)

Le drame fait partie du vocabulaire du théâtre. Il renvoie à un sous-genre de cette catégorie. En effet, aux deux grands sous-genres du théâtre depuis l'Antiquité, à savoir la Comédie et la Tragédie, repris au XVIII^e siècle par le classicisme, on pourrait ajouter le drame.

Dans la spécification de ces trois catégories, la Comédie est envisagée comme une représentation dont le but est de faire rire les gens (elle aboutit généralement à un bon dénouement, une bonne fin) ; la Tragédie est conçue pour faire pleurer les gens (elle finit généralement par la mort) ; enfin, le drame fait soupirer les gens (il est construit autour de la souffrance du sujet mais ce dernier, contrairement au sujet de la tragédie ne meurt pas).

Dans le cadre de ce poème, le drame du Congo renvoie à toutes les formes de souffrances décrites par l'auteur dans le poème. Ainsi, aborderons-nous les drames géographiques, politiques, sociaux et sociétaux.

2.1. Drames géographiques

Ce qui est considéré comme drame au plan géographique relève des aspects physiques du pays sa superficie, et à sa forêt. Ces deux éléments sont évoqués par l'auteur, par dérision, sous la forme de satire. D'abord la superficie du pays mentionnée par l'auteur de la manière suivante :

« Pays de 341821 Kilomètres carrés. C'est petit, mais c'est assez comme propriété privée.

Pays avec une fenêtre qui donne sur l'océan Atlantique. Mais les poissons et le pétrole n'appartiennent pas au peuple. » p.10

Le drame de ce propos réside dans le fait que ni l'ensemble du pays « 341821 Km² » comme contenant, ni les « poissons » comme contenu n'appartiennent au peuple congolais. Tout le territoire en effet est la « propriété privée » d'une personne, même si cette dernière n'est pas explicitement nommée. Dans le même sens les richesses que le pays regorge « pétrole » et « poissons » ne profitent pas non plus au peuple. Autrement, les Congolais croient vivre dans leur pays, mais qui ne les appartient pas ; ils croient détenir des richesses, mais qui ne les appartient pas non plus.

Le propos suivant donne des éléments d'informations supplémentaires sur celui qui profite du Congo et de ses richesses. Même si toutefois le nom n'est pas explicite, on peut avoir une certaine orientation :

« Pays où le pétrole est totalement géré par la puissance étrangère qui aura commandité le coup d'Etat ou fourni les armes pendant une guerre civile.» p.11

2.2. Les drames politiques

Au plan politique, le Congo a connu de nombreux événements qui ne sont pas de nature à assurer son épanouissement. En effet, c'est un pays de coups d'Etat, pays où un abbé a embrassé une carrière politique et a été assassiné. Le premier drame du Congo, au plan politique est lié à tous les coups d'Etat que l'on peut observer dans cet extrait:

« Pays où tout ou presque tout est arrivé. Coup d'Etat en 1963. Coup d'Etat en 1968. Coup d'Etat en 1977. Coup d'Etat en 1979. Guerres civiles de 1993 à 2002.

Pays où, lorsque tout est calme pendant un moment, on s'inquiète en ces termes : « C'est pas normal, ça fait maintenant plus de cinq ans qu'il n'y a pas eu de coup d'Etat ou de guerre civile dans ce pays !

Qu'est-ce qui se passe ? On a perdu la main ou quoi ? » p.9

En observant la manière dont le pays est gouverné, surtout le mode d'accession au pouvoir, il apparaît évident que le pouvoir ne s'acquiert pas dans les urnes au Congo, mais par le bout du fusil. Cela provoque donc une instabilité politique qui rend le pays presque impossible à émerger et se développer.

Dans le propos suivant, on peut noter une sorte de paradoxe politique qui semble caractériser la particularité de ce pays. Un homme religieux, un abbé prend les rênes de l'Etat et assume le rôle de Président. Il n'est donc pas de coutume qu'un « homme de Dieu » devienne un chef d'Etat. L'autre paradoxe est qu'il a été assassiné, malgré cet état de fait. On peut également remarquer qu'il s'agit d'un pays, où les malades en raison de leurs conditions de prise en charge, semblent envier les morts. Tous ces faits donnent l'impression qu'il s'agit d'un Etat qui a perdu toute sa substance.

« Pays qui a eu pour premier président un abbé, Fulbert Youlou. On l'a assassiné parce que l'abbé ne fait pas le moine.

Pays où les malades doivent ramener leur propre lit pour être hospitalisés.

Pays – le seul au monde – où les militaires sont plus intelligents que les civils » p.13

Les citoyens du Congo semblent être fascinés par la France à tout point de vue, si bien qu'il y a cette impression qu'ils l'aiment plus que leur propre pays. Ils aiment sa langue, ils aiment sa personnalité politique importante. En effet, dans la langue française, le subjonctif est considéré comme un mode difficile et le subjonctif imparfait a une conjugaison très peu maîtrisée. Mais voilà qu'elle n'étonne pas le peuple congolais. De ce point de vue, ces derniers semblent aimer et maîtriser la langue française plus que les Français eux-mêmes. Par ailleurs, ils continuent de penser que le général de Gaulle est toujours vivant. Ils sont sans doute, dans une logique où ils le croient immortel. Aimé un autre pays plus que son propre pays ; aimer les ancêtres d'autrui plus que ses propres ancêtres, voici résumer dans ce propos suivant le drame politique du Congo :

« Pays où le subjonctif imparfait n'étonne personne.

Seul pays au monde où l'on croit que le général de Gaulle n'est pas mort ». p.18

2.2. Drames sociaux et sociétaux

Deux faits seront exposés dans cette partie pour mettre en évidence le drame social et sociétal dans lequel semble être plongé la société congolaise. D'abord, il y a un fait religieux, et ensuite un fait culturel.

Pour ce qui concerne le fait religieux, c'est un phénomène de substitution qui est observable. En effet, le pays avait des salles de cinéma qui ont été remplacées par des églises de « renaissance ». Cela montre jusqu'à quel point, le

pays est en train d'organiser son propre suicide « culturel ». Les salles de cinéma sont des espaces où on peut éduquer, former. Elles participent donc au processus éducatif et culturel. Elles pourraient relever d'une politique de l'Etat pour organiser la transmission de certaines connaissances. Remplacer l'éducation, la culture par les « prières », correspond à une façon d'hypothéquer l'avenir du pays.

Le deuxième élément fait du Congolais une personne préoccupée par l'apparence, au point qu'il a créé la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE). Malgré les différents drames qu'il traverse, le citoyen congolais préfère se concentrer sur sa façon de s'habiller, d'être dans la mode, de bien paraître aux yeux du monde. Au regard de tout ce qui a été décrit, il est légitime de se demander s'il est pleinement conscient des enjeux de sa propre vie et de son pays.

« Pays qui a remplacé toutes les salles de cinéma par des salles de prières des églises de « renaissance » avec des gourous qui font des enfants à leurs ouailles » p.12

Pays où est née la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE).

Pays où coule l'un des fleuves les plus importants du monde après l'Amazonie : le Congo » p.15

2.4. Le sujet collectif

Le sujet collectif, à travers le narrateur en « nous » est le plus dominant tout au long du poème. On peut identifier quelques extraits à partir desquels, cette présence permet de comprendre les modalités d'usage. Dans ces deux cas présentés ici, et c'est valable dans le reste du poème, le « nous » semble désigner le peuple congolais. C'est donc lui qui s'exprime, dit ce qu'il sent et ce qu'il ressent sur le présent et le futur des choses.

Dans ce premier extrait, ce sont les jeunes congolais qui s'expriment à travers le « nous », exprimant leur situation. Du point de vue actantiel, nous avons dans ce propos « Nous sommes une jeunesse abandonnée à sa débrouille (...) », un sujet qui n'est pas pleinement opérateur. Il n'a pas le vouloir-faire, le savoir-faire, le pouvoir-faire, ni le devoir-faire nécessaires, pour transformer sa propre situation sans exclusivement dépendre de quelqu'un. C'est un sujet d'état, mais non sujet opérateur. Par ailleurs, du point de vue tensif (passion), le « nous » est un sujet sensible, qui se sent victime d'une situation, donc « abandonné à sa débrouille » et qui est incapable de se débrouiller.

Collectivement, le peuple congolais est un sujet d'état, sujet sensible, amorphe, incapable d'initier le moindre changement, d'agir, opérer pour transformer sa situation et améliorer son sort. Cet état de fait justifie donc ce propos « nous conjugons nos verbes au futur, oubliant de vivre au présent (...) ». Il est donc évident que le sujet, parce qu'il ne contrôle pas son présent, a déjà perdu le

futur. Il dit même qu'il oublie de vivre au présent. Autrement, il renonce d'une certaine manière à vivre pleinement et dignement au présent. Cette attitude plonge le sujet collectif « Nous » dans un tissu de drame dont il est lui-même le premier responsable.

« Nous sommes une jeunesse abandonnée à sa débrouille : nous conjugons nos verbes au futur, oubliant de vivre au présent. Mais quel présent ? p.61

L'extrait suivant est le dernier passage de tout le recueil. Encore une fois de plus, le « nous » se déclare ici être « une jeunesse de l'ambiance ». Comme il a déjà été dit, la jeunesse congolaise, assumant le « nous » dans ce poème se présente comme un sujet jouisseur. Ils ne sont pas dans l'Être, mais dans le PARAITRE, si bien qu'il est difficile de transformer collectivement et qualitativement leur société. Collectivement, le drame congolais est vivace, tenace s'inscrivant dans une sorte de système permanent :

Nous sommes une jeunesse de l'ambiance, nous cherchons dans les ténèbres la place de l'étoile et, lorsque cette ambiance est à son comble, nous nous revendiquons de la Société des Ambianceurs et des personnes Élégantes...p.73

Pour sauver le Congo, il ne faut pas compter sur sa jeunesse considérée collectivement, mais sur des individualités. C'est pourquoi l'espérance se situera du côté du sujet individuel « je » qui sera examiné dans le cadre de la partie suivante.

3. Espérance du sujet individuel

Le poème « **Congo, Curriculum Vitae** » est un long texte dans lequel le poète présente tout ce qui handicape l'épanouissement de ce pays. Malgré sa situation géographique stratégique, malgré ses immenses richesses naturelles, le pays traverse de crises politiques, institutionnelles. Il y a donc cette impression que les Congolais se trouvent dans un cercle « vicieux », ou un « cercle tragique ou de drame ». Les coups d'Etats se succèdent, les malheurs se succèdent. La jeunesse apparemment désabusée et ayant perdu toute confiance en leur devenir, se réfugie dans l'ambiance, dans la SAPE, dans le PARAITRE.

Dans un contexte pareil, le salut ne peut venir que d'un sujet individuel. Un individu « Je » qui accepte assumer certaines responsabilités, notamment celui d'un leader pour susciter chez les autres l'envie de rester en vie, de travailler, d'agir. Il s'agira donc d'une perspective non pas d'attendre un avenir, mais de construire un devenir. C'est ce type de sujet qui apparaît dans ce poème et dont on peut observer les différentes présences dans les cas suivants.

Dans les deux extraits suivants, respectivement p.38 et p.49, on peut noter la détermination du sujet. En effet, « J'erre seul dans la nuit », le sujet « je » a fait l'expérience d'une action collective qui ne lui a pas été concluante, « j'ai souvent marché en groupe pendant le jour... ». Comme il a été dit plus haut, le sujet

collectif est amorphe, un sujet sensible dépourvu de (vouloir – devoir – savoir et pouvoir) FAIRE. Alors le sujet « je » n'a d'autres choix que de marcher seul. La première quête du sujet, ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les choses matériels, mais lui-même, son « IDENTITÉ ».

« J'erre seul dans la nuit parce que j'ai souvent marché en groupe pendant le jour... Je vais à la quête de cet esprit, le mien qui s'est glissé dans le drap opaque des ténèbres », p.38

Dans l'extrait suivant, le sujet indique que son parcours lui a déjà laissé des marques que l'on peut lire sur son corps ; mais le plus important est que rien ne pourra ébranler sa détermination. On voit là clairement, un sujet qui s'inscrit aux antipodes de ce que collectivement la jeunesse attend. Le sujet individuel « je » est donc un sujet opérateur, transformateur, intelligible. Il agit et il est prêt à subir les épreuves avec détermination.

« Sur mon corps vous lirez certainement l'endurance, mon existence souvent tortueuse, mais surtout ma volonté de rester debout, d'aller de l'avant. » p.49

Dans les deux extraits suivants, respectivement p.53 et P.62, le sujet exprime sa détermination sans faille, à devenir un homme, malgré le climat hostile dans lequel il vit. Dans le premier extrait, on constate qu'il affirme qu'il est petit, mais deviendra grand par sa détermination ; dans le deuxième extrait, il explique que son destin a été volé par une force maléfique, mais qu'il est prêt à le récupérer. Dans les deux cas, le terme « détermination » revient, comme on peut le constater :

- a) « Je suis déjà un petit homme, et dans mon regard se lit ma *détermination* d'aller vers l'avant : un jour je serai un grand homme. » p.53
- b) Je cherche avec *détermination*, mon coupe-coupe à la main, cette force du Mal qui m'a volé mon destin. P.62

Contrairement au sujet collectif qui ne vit pas au présent, le sujet individuel lui, conjugue sa vie au présent. Déterminer à changer les choses à son avantage, il agit depuis des décennies sans jamais se fatiguer. Par la route, et par le chemin de fer, le sujet n'exclut rien, ne s'interdit rien. Il se donne les moyens de réussir sa quête, comme il apparaît dans ce propos :

« Je marche depuis des décennies. A défaut de prendre la route, je suis le chemin de fer dans l'espoir qu'il me mènera vers un autre monde, peu importe que mes yeux soient éblouis par la lumière. Non, je ne suis pas un suicidaire, je conjugue ma vie au présent. » p.63

Enfin, terminons cette description du sujet individuel par cette orientation que lui-même donne de sa vie. Il appartient à une vieille civilisation qui ne fait plus assez pour ses propres enfants. Elle a oublié ses enfants, et leur a tourné le dos. Il appartient à tout individu dans de telles circonstances de revenir à ses

sources, de « pêcher les débris de son existence éparpillés » pour reconstituer son être. Il s'agit donc d'une autre forme de quête identitaire afin de situer sur d'où l'on vient avant de se positionner sur où l'on va. C'est donc cette quête que le sujet mène ici, avec toujours la même détermination :

Je lance au plus loin les filets afin de pêcher les débris de mon existence éparpillés dans l'océan d'une civilisation qui m'a oublié. » p.69

Au terme de cette présentation du sujet individuel, son statut apparaît de manière claire. Le « Je » préfère marcher seul, parce que le collectif est inactif. Le sujet « Nous » est un sujet sensible, inactif, par contre le sujet « Je » est actif.

Conclusion :

Le poème « **Congo, Curriculum Vitae** » d'Alain Mabanckou, sur la base d'une peinture réaliste, fait le portrait de son pays natal. Cette description, comme un miroir promené dans l'histoire récente du Congo-Brazzaville présente sa situation géographique, politique, social, etc. Cette histoire contemporaine, qui commence avec les indépendances présente les étapes sombres, mais aussi quelques éléments d'espérance. L'article est construit autour de trois parties.

Dans la première partie, il a été question de situer le cadre théorique, à partir duquel le poème a été analysé. Il s'est agi de présenter la sémiotique du sujet, en partant d'abord d'Emile Benveniste à partir duquel la théorie de l'énonciation a été mise en place, pour décrire la présence de l'homme dans le langage. Nous avons également présenté le sujet du point de vue du système actantiel de Greimas ; et enfin, le sujet en s'inscrivant dans la sémiotique tensive.

Dans la deuxième partie, il a été question des différents drames que connaît le Congo dans le poème. Nous avons observé qu'il y a des drames au niveau géographique (qui font que le territoire, ainsi que toutes les richesses du Congo ne profitent pas aux citoyens congolais, mais à des puissances extérieures). Le malheur de ce pays est d'avoir d'importantes richesses sur son sol. Ce drame géographique entraîne des problèmes politiques et sociétaux qui se caractérisent par des coups d'Etat à répétition.

Dans la troisième partie, il ressort que malgré les drames qui semblent s'inscrire dans un sempiternel cycle de malheurs, l'espoir est permis. Il y a donc une espérance qui se profile à l'horizon, par le fait d'un individu qui, symboliquement résiste.

L'analyse du sujet, par le biais de la sémiotique a constaté qu'il y a deux voix narratives : d'une part un narrateur en « nous » qui renvoie au collectif et un narrateur en « Je » qui renvoie à un sujet individuel. Il a été démontré que le problème du Congo, c'est le sujet « nous », c'est-à-dire son « collectif », son peuple. Le peuple congolais dans son ensemble n'est pas un sujet opérateur, il n'agit pas et est incapable de transformer positivement sa situation. Elle attend une sorte de miracle qui viendrait on ne sait d'où pour changer les choses en sa faveur. Par contre, le sujet « Je », un individu qui n'est pas nommé, et qui n'a pas de pouvoirs particuliers, agit et transforme son monde « intérieur » d'abord, avant d'agir par la suite sur le monde extérieur. L'espoir du Congo, selon ce poème reposerait sur un bon leader. Un bon leader, avec une bonne vision du monde et une détermination sans faille, comme l'est le sujet « Je » dans le poème, pourrait tirer le pays hors du gouffre dans lequel il se trouve.

Mais, il est évident que le cas du Congo représente en miniature, la situation générale de l'Afrique. Alors, on serait tenté de se demander, si l'Afrique dans son ensemble ne souffre pas par manque de leader ?

Bibliographie

BENVENISTE, Emile, (1966), *Problèmes de linguistique générale 1*, Gallimard.

FONTANILLE, Jacques, (1999), *Sémiotique des Passions (des états de choses aux états d'âme)*, Seuil.

FONTANILLE, Jacques (2008), *Pratiques sémiotiques*, PUF.

GARDES-TAMINES, Joëlle & HUBERT, Marie-Claude (2002), *Dictionnaire de critique littéraire*, Armand Colin.

GREIMAS, Algirdas J. (1986), *Sémantique structurale*, PUF.

MABANCKOU, Alain, (2015), *Congo*, Mémoire d'Encrier.

MOURALIS, Bernard (1984), *Littérature et développement*, Editions Silex.

ZILBERBERG, Claude (2012), *La structure tensive*, PUL.